

Sumar

Evenimente	1
Conferința anuală a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova – o reuniune cu impact și continuitate	1
Formare profesională ..	2
Masa rotundă "Informatizarea bibliotecilor universitare – aspecte cheie"	2
Filiale	3
Atelier profesional "Biblioteci de învățământ: confluente pentru cunoștințe"	3
Panel profesional "Biblioteca și comunitatea școlară: confluente pentru cunoștințe"	4
Activitatea este unica cale spre cunoaștere	4

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
bl. Ștefan cel Mare 148
MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 221231
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 250 ex.
Coli tipar: 0,47
Coli ed.: 0,63

Conferința anuală a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova – o reuniune cu impact și continuitate

O reuniune profesională, care provoacă / deschide / încurajează discuții profesionale în cadrul acesteia, dar și după lucrările ei – este una de succes. Astfel categorisesc Conferința anuală a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, care și-a ținut lucrările la 5 noiembrie 2014, la Chișinău. Consider

deosebită această reuniune din mai multe puncte de vedere: generic integrat în contextul internațional biblioteconomic; o agendă bine gândită din punct de vedere organizațional și tematic; aria geografică și funcțională impunătoare ale participanților; prezența ale factorilor decidenți; crearea unui mediu benefic comunicării profesionale pe parcursul lucrărilor; diseminarea publicațiilor reprezentative ale ABRM (revista, ziarul) și altele. Dar mai ales faptul, că discuțiile profesionale, subiectele abordate în cadrul Conferinței ABRM și-au găsit reflectare în conținuturile unor reuniuni profesionale ulterioare – confirmă importanța Conferinței, prezviunea profesională strategică a organizatorilor (Biroul, Consiliul ABRM), dar și interesul profesional al bibliotecarilor, susținute și încurajate de către Asociație.

În acest context un exemplu concret - continuitatea problemelor profesionale, abordate/discutate în cadrul Conferinței ABRM și-a găsit reflectare în ședința Clubului Bibliografilor, organizată la 23 decembrie 2014. Este vorba despre inițiativa Departamentului Informațional Biblioteconomic al Universității Libere Internaționale din Moldova și Camerei Naționale a Cărții. Este vorba despre subiectele, abordate în cadrul panelului "Cultura parteneriatelor instituționale: proiecte și inițiative"

al Conferinței ABRM: noi coduri de identificare a documentelor editate, de la biblioteci "verzi" la cultura informației "verde".

Astfel, participanții la ședința Clubului Bibliografilor au fost informați de către L. Tcaci, președintele Comisiei "Cultura informației", director adjunct la BNC "Ion Creangă", pe marginea reflectării experienței bibliotecilor din Republica Moldova în publicația "Overview of Information Literacy Resources Worldwide", editată sub egida UNESCO (Paris, 2014). Este un eveniment foarte important, dat fiind faptul că pentru prima dată, grație inițiativei și activităților de coordonare a Comisiei "Cultura informației" a ABRM, într-o publicație internațională reprezentativă sunt integrate informațiile despre publicațiile în domeniu, elaborate în cadrul bibliotecilor din Republica Moldova. La fel, auditoriul a auzit analize statistice și funcționale asupra produselor bibliografice ale anului 2014 (în funcție de apartenența instituțională,

autoritatea, apartenența de gen și alte aspecte profesionale), informații privind cei mai activi producători de bibliografii (comunicări ale V. Chitoroagă, director general CNC, L. Corghenci, director adjunct DIB ULIM, M. Diaconu, șef serviciu CNC, V. Rău, bibliograf CNC). Comunicarea R. Cozonac, șef Direcție CNC, fiind rezultatul participărilor la reuniunile anuale internaționale ISBN-ISSN-ISMN (Istanbul 2014), a convins auditoriul privind necesitatea diversificării codurilor de identificare a documentelor, aplicate la nivel internațional, acestea diversificând prezența producției editoriale naționale în sistemele informaționale internaționale.

Informații detaliate și prezentările în cadrul ședinței Clubului Bibliografilor pot fi vizualizate la adresa

<http://library.ulim.md/index.php/servicii-si-produse/turul-virtual-al-dib/600>.

Cu părere de rău, subiectul "De la biblioteci "verzi" la cultura informației "verde" a rămas doar ca enunț (din diverse motive), comunitatea bibliografilor necesită cunoașterea, formarea și schimbul de opinii pe marginea acestuia. În acest context venim cu propuneri către biblioteci – inițiatore de proiecte, Comisia "Cultura informației" a ABRM de a promova și a organiza reuniuni profesionale (de formare, științifice, mese rotunde) privind subiectul menționat (promovat, discutat și aplicat la nivel internațional).

Să încurajăm organizatorii de reuniuni profesionale cu impact și continuitate, căci prin comunicare putem cunoaște/ învăța conținutul Profesia.

Ludmila Corghenci
Departamentul Informațional-Bibliotecomic ULIM
E-mail: lcorghenci@ulim.md

Formare profesională

Masa rotundă "Informatizarea bibliotecilor universitare – aspecte cheie"

Prin această întâlnire s-a inaugurat o serie de dezbateri de specialitate pe teme de interes major în procesul de informatizare a bibliotecilor universitare.

Organizatori: Secțiunea Bibliotecii Universitare ABRM, Biblioteca Științifică Medicală a Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Participanți: directorii bibliotecilor universitare: Liubovi Karneava, directorul Bibliotecii Științifice Medicale a Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Ecaterina Zasmenco, directorul Bibliotecii Centrale a Universității de Stat din Moldova, Ludmila Costin, directorul Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a Universității Agricole de Stat din Moldova, dr. Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice din Moldova, Ecaterina Scherlet, directorul Bibliotecii Științifice a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă", Zinaida Stratan, directorul Bibliotecii Tehnico-Științifice a Universității Tehnice a Moldovei, Raisa Șveț, directorul Bibliotecii Universității Cooperatist Comerciale din Moldova, Victoria Toma, directorul Bibliotecii Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, Tatiana Terzi, directorul Bibliotecii Universității de Stat "Grigori Țambalac" din Taraclia, Vera Cimpoeș, directorul Bibliotecii Universității de Stat din Comrat, Rodica Sobietschi-Camerzan, directorul Secției de Informare și Documentare a Academiei de Administrare Publică de pe lângă Guvernul Republicii Moldova, Rodica Avasiloaie, directorul Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatrul și Arte Plastice.

Cuvânt de bun venit: gazda evenimentului, dna Liubovi Karneava.

Mesaj de salut: dr. Mariana Harjevschi, președintele Asociației Bibliotecarilor

Moderator: Rodica Avasiloaie, președintele Secțiunii Bibliotecii Universitare ABRM

Masa rotundă s-a axat pe trei discursuri-cheie:

- dr. Silvia Ghinculov, președinte REM – "Resursele informaționale din cadrul REM: perspective"

Dna Ghinculov a relatat despre bazele de date EBSCO Publishing pentru biblioteci, a prezentat date statistice, precum și informația despre noii membri (Biblioteca Universității Cooperatist Comerciale, Biblioteca Institutului de Stat de Relații Internaționale, Biblioteca Universității Slavone). De asemenea, a pus problema finanțării de către stat a abonării la bazele de date.

- Rodica Avasiloaie, Ecaterina Zasmenco (Secțiunea Bibliotecii Universitare, membrii Comisiei Informatizare și Tehnologii Informaționale CBN) – "Informatizarea bibliotecilor universitare: prezentarea situației existente"

A fost prezentată informația despre situația în domeniul informatizării bibliotecilor universitare în baza unor date concrete, parvenite de la biblioteci în urma elaborării unui formular, care a inclus mai multe componente: e-mail, website, numărul de personal IT, anul începutului automatizării, nivelul de automatizare, numărul documentelor electronice, existența bibliotecii electronice, arhivei instituționale (repozitoriu), existența bazelor de date (proprii și achiziționate), date despre resursele software și hardware, numărul înregistrărilor în catalogul electronic, precum și alte date relevante proceselor de informatizare. De asemenea,

formularul a inclus sugestiile și propunerile bibliotecilor vizavi de îmbunătățirea situației. Este prima analiză amplă efectuată de către grupul de lucru în următoarea componență: Rodica Avasiloaie, Ecaterina Zasmenco, Silvia Ghinculov, Liubovi Karneava. Acest studiu a inclus toate bibliotecile universitare de stat (17) și 4 biblioteci universitare private. Iată unele date: șase biblioteci au site-uri proprii, 11 biblioteci au creat biblioteci electronice, 9 biblioteci au achiziționat baze de date, 11 biblioteci au servere, 11 biblioteci au soft de bibliotecă. Bibliotecile universitare, care au prezentat datele (21), utilizează 893 de computere, ceea ce constituie de trei ori mai mult în comparație cu anul 2011.

Per ansamblu, ca o concluzie, menționăm o situație destul de dificilă, o discrepanță în nivelul de informatizare a bibliotecilor. Deși sunt succese laudabile în unele instituții, la nivel național sunt multe probleme care așteaptă rezolvare. Această analiză va continua, după care vom prezenta un raport final.

- Liubovi Karneava, coordonatorul național al proiectului *Servicii informaționale moderne pentru studii de calitate: Etapele implementării proiectului*

Dna Karneava a prezentat obiectivele proiectului TEMPUS *Servicii informaționale moderne pentru studii de calitate* pentru șapte biblioteci universitare din Republica Moldova, activitățile ce urmează a fi derulate, precum și aspectele ce țin de etapele de implementare (softul de bibliotecă, crearea repozitoriului instituțional, cultura informației). Detalii despre proiect puteți descoperi pe site-ul: <http://misisq.usmf.md/index.php/ro/>. În cadrul mesei rotunde s-au pus în discuție mai multe aspecte ale informatizării: formarea continuă a personalului, cunoașterea terminologiei de specialitate, diversificarea datelor statistice, coordonarea activităților la nivelul comisiilor și secțiunilor, îmbunătățirea activității de lobby, participarea la proiecte cu finanțare externă etc.

Au avut intervenții dna Zinaida Stratan, președintele Secțiunii Informatizare și Tehnologii Informaționale ABRM, dna Vera Cimpoeș, reprezentantul zonei de sud a Republicii.

De asemenea, s-a discutat despre o comunicare eficientă în comunitatea bibliotecilor universitare.

În final au fost adoptate următoarele concluzii:

Intervenții la nivel administrativ

- Continuarea evaluării situației privind informatizarea bibliotecilor universitare prin analiza cantitativă și calitativă a datelor prezentate de biblioteci (Comisia Informatizare și Tehnologii Informaționale CBN, Secțiunea Bibliotecii Universitare ABRM, Secțiunea Informatizare și Tehnologii Informaționale ABRM)
- Efectuarea activităților de lobby de către directorii de biblioteci universitare în vederea sensibilizării factorilor de decizie la nivel local și central, precum și lărgirea accesului la bazele de date științifice prin finanțarea de stat

- Coordonarea programelor de activitate a Secțiunii Bibliotecii Universitare ABRM, Comisiei de Informatizare și Tehnologii Informaționale CBN, Consiliului Director al bibliotecilor din instituțiile de învățământ, Comisiei de Informatizare și Tehnologii Informaționale ABRM și realizarea unor acțiuni comune în vederea îmbunătățirii situației existente

Intervenții la nivel legislativ

- Elaborarea unor propuneri pentru completarea și modificarea Planurilor de acțiuni în cadrul strategiilor la nivelul administrației centrale
- Stabilirea priorităților la nivel național în domeniul informatizării bibliotecilor

Intervenții de tip profesional

- Formarea continuă a bibliotecarilor în vederea cultivării abilităților ce țin de automatizarea tehnologiilor de bibliotecă, implementarea și utilizarea tehnologiilor informaționale. Înaintarea temelor pentru programul Centrului de Excelență

- Diseminarea informației privind realizarea proiectului TEMPUS Servicii Informaționale Moderne pentru Studii de Calitate
- Diversificarea datelor statistice privind informatizarea bibliotecilor prin includerea unor componente noi (de exemplu bibliotecă electronică, arhiva instituțională etc.)
- Promovarea în comunitatea biblioteconomică a terminologiei din domeniul informatizării prin intermediul revistelor de specialitate în vederea îmbunătățirii limbajului profesional
Intervenții la nivelul comunității
- Inițierea unor proiecte în colaborare cu alte instituții (de ex. IDSI)
- Comunicare eficientă între instituții
- Elaborarea proiectelor privind informatizarea bibliotecilor universitare și implementarea tehnologiilor informaționale în scopul îmbunătățirii asigurării informaționale a proceselor de instruire și cercetare

Rodica Avasiloaie, director Biblioteca AMTAP
Liubovi Karnaeva, director Biblioteca Științifică Medicală USMF

Filiale

Atelier profesional "Biblioteci de învățământ: confluente pentru cunoaștere"

În data de 20 noiembrie 2014, la Biblioteca Științifică a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți, a avut loc Atelierul profesional: Biblioteci de învățământ: confluente pentru cunoaștere la care au participat 45 de bibliotecari școlari, de colegiu și din școli profesionale, specialiști-responsabili de activitatea bibliotecilor școlare din zona de Nord a Republicii Moldova (15 raioane: Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Soroca, Șoldănești, Telenești, Ungheni și mun. Bălți).

În mesajul de deschidere a atelierului Elena Harconița, Președintele Filialei BIN ABRM, directoarea BȘ USARB, moderatoarea acțiunii, a salutat prezența a numeroși reprezentanți ai bibliotecilor școlare, a subliniat importanța bibliotecilor în comunitate, a mediatizării profesionale și dinamizării competențelor în Societatea Cunoașterii.

Participanții au fost salutați de Liuba Arion, președintele Secțiunii "Biblioteci școlare" ABRM, care a relatat succint despre lucrările Conferinței anuale a ABRM Biblioteci puternice – comunități puternice (5 noiembrie 2014) precum și a întrunirii profesionale a bibliotecarilor școlari (100 de participanți din întreaga Republică), organizat de Dumneaei la Liceul Teoretic "MINERVA" din Chișinău. Atelierul a început cu ora practică dedicată elaborării, completării și procesării unui Chestionar on-line în Google Drive. Participanții și-au creat conturi în Google, apoi au editat Formularul on-line în baza chestionarului Biblioteca de învățământ în Societatea Cunoașterii, formatori Tatiana Prian, bibliotecar principal în Centrul Informatizare și Activități în Rețea, Elena Stratan, șef serviciu Cercetare. Asistența de specialitate BȘ USARB. Dna Elena Harconița a completat informațiile despre Conferința ABRM cu materialele pregătite de către Lina Mihaluța, director adjunct BȘ USARB, comentând prezentarea în PowerPoint și apelul conducerii ABRM de a participa la discuțiile publice privind noul Cod deontologic al bibliotecarilor și propunerile de modificare a Statutului ABRM, care pot fi accesate pe site-ul ABRM. În continuare Dumneaei a felicitat bibliotecarii din învățământ cu noul statut de cadru didactic auxiliar (Codul Educației, nr. 152 din 17.07.2014), ceea ce contribuie semnificativ la creșterea imaginii bibliotecii și bibliotecarului în comunitățile deservite; s-a referit la subiectele importante din domeniul biblioteconomic gestionate în acest an de către Consiliul Biblioteconomic

Național de pe lângă Ministerul Culturii: Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare a personalului profesional și specializat din biblioteci, Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Național de Biblioteci din Republica Moldova; Politici de acces la Internet în bibliotecile din Republica Moldova și documentul deja aprobat de către membrii CBN - Regulamentul privind Sistemul Național de Împrumut Inter-bibliotecar (SNÎIB) în Republica Moldova.

Doamna E. Harconița a accentuat importanța participării bibliotecarilor școlari la sondajul Statutul social al bibliotecarului din R. Moldova, lansat de comisia Protecția Socială a Consiliului Biblioteconomic Național (CBN), subliniind că din cele peste 500 de chestionare completate, 188 aparțin bibliotecarilor școlari. Rezultatele sondajului vor fi prezentate în CBN și publicate în mass-media.

Cu bucurie au receptat bibliotecarii informația privind proiectul de creare a Centrului de Cercetare și Formare în domeniul Culturii (<http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1946>) proiect elaborat în scopul dezvoltării competențelor și potențialului oamenilor de cultură prin intermediul procesului de formare continuă profesională și prin dezvoltarea sectorului de cercetare și proiecte, prevăzut în Strategia "Cultura 2020".

Despre Lunarul Internațional al Bibliotecilor Școlare – Octombrie 2014 în Zona de Nord a R. Moldova a relatat Elena Cociurca, specialist principal DGIT Soroca. Scopul Lunarului a fost promovarea imaginii bibliotecii școlare în comunitate, unul din obiective fiind stimularea gustului pentru lectură, inovație și creativitate la elevi. La Lunar au participat 32 de biblioteci școlare din raion, 700 de elevi, cadre didactice și manageriale, părinți, au fost elaborate 28 planuri de acțiuni, inclusiv Workshopul "Târgul ideilor și experiențelor de succes: Rezultatele Lunarului Internațional al Bibliotecilor Școlare".

Elena Stratan a prezentat experiențele pozitive în bibliotecile școlare, de colegiu și școli profesionale din Nordul Moldovei postate pe blogul BIN <http://filialabrm-bin.blogspot.com/>, cu precădere din mun. Bălți și raionul Soroca, precum și propuneri de poziționare mai activă a bibliotecilor pe NET, promovare prin: site-ul BȘ USARB, blogul BIN, rețele sociale Facebook, Google+, publicații pe cel mai mare catalog internațional Calameo, în revistele de specialitate online: Confluente bibliologice, Biblio Universitas. În același context Marina Magher, bibliotecar principal BȘ USARB, a prezentat bibliografia Viața bibliotecilor și bibliotecarilor școlari în publicațiile periodice naționale, un proiect inițiat recent în cadrul Filialei. Olga Dascal, bibliotecar principal BȘ USARB a prezentat webliografia Resursele informaționale în susținerea activității profesionale a bibliotecarilor din învățământ. Mesajul organizatoric a ținut de adunarea cotizațiilor de membru ABRM, revizuirea / renouarea formularului bazei de date BIN, continuarea colectării Fișei de înregistrare ABRM, acțiuni monitorizate de Lina Mihaluța, dir. adjunct BȘ USARB. Discuțiile dintre participanții Atelierului au generat mai multe propuneri către Ministerul Educației precum: Informatizarea bibliotecilor școlare, de colegiu

și școli profesionale, instalarea a cel puțin un computer în fiecare bibliotecă școlară și conectarea la Internet; Implicații în achiziția unui soft, la prima etapă pentru câteva biblioteci școlare, precum și a softurilor educaționale: EDUTECA, Biblioteca Școlară Virtuală, Platforma școlară de e-learning; Susținerea bibliotecilor școlare în achiziția resurselor informaționale, cu precădere a documentelor științifice și beletristică; Participare la asigurarea formării profesionale continue a bibliotecarilor școlari. Fiecare participant la Atelier a intrat în posesia unui suport didactic (pe stick): Crearea unui cont Google: tutorial; Elaborarea / completarea / procesarea unui Chestionar on-line în Google Drive: tutorial; Direcțiile raionale învățământ, tineret și sport, raioanele de Nord și mun. Bălți; Biblioteca de învățământ preuniversitar în Societatea Cunoașterii: Chestionar; Informații din viața bibliotecilor și bibliotecarilor școlari în publicațiile periodice naționale: bibliografie; Resurse informaționale în susținerea activității profesionale ale bibliotecarilor din învățământ: webliografie; Forma 6-c; Donații de documente din partea BȘ USARB, ABRM, CD NATO. În ansamblu, atelierul a inclus acțiuni / comunicări / informații diverse, generatoare de discuții și stimulative de inovații. Subiectele prezentate se constituie, cu certitudine, în modele de bune practici, ce se pot disemina și aplica cu succes în bibliotecile școlare din RM. Acest eveniment este o încurajare pentru activitatea bibliotecilor, o conștientizare că tot ceea ce face astăzi un bibliotecar școlar este în sprijinul creșterii calității procesului educativ în concordanță cu cerințele actuale.

Panel profesional "Biblioteca și comunitatea școlară: confluente pentru cunoștințe"

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, împreună cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și Liceul Teoretic "MINERVA" au organizat la 30 octombrie 2014, Panelul profesional "Biblioteca și comunitatea școlară: confluente pentru cunoștințe" ca parte a Conferinței ABRM. Evenimentul a fost găzduit de Liceul Teoretic "Minerva", str. 31 august 1989 50.

Ambianța, prezența oaspeților și comunicările au insuflat celor 114 bibliotecari din republică simțul apartenenței la o comunitate profesională puternică.

În program au fost incluse comunicări susținute de către:

- "Conjugarea" profesională a verbului "a învăța" L. Arion, sp. principal DGETS

- Biblioteca școlară în contextul formării continue, L. Corghenci, dir. adj DIB ULIM
- Lectura – o șansă pentru fiecare vârstă și fiecare copil, N. Negru, LT "M. Eliade"

- Biblioteca semănătoare de Lumină, E. Dragomir, LT "V. Lupu"

- Biblioteca – școală - comunitate - societate: interacțiuni și parteneriat, E. Globa, IȘE

- Biblioteca și bibliotecarul în ochii lumii, O. Bodaci, LTPA "Ion și Doina Aldea-Teodorovici"

Activitatea este unica cale spre cunoaștere

Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina; sub pașii tăi care urcă, ele se vor înmulți la nesfârșit.

Fr. Kafka

Ultimii ani bibliotecile își orientează activitatea spre sporirea vizibilității în comunitate și construirea sinelui instituțional. Specialiștii responsabili de bibliotecile școlare din mun. Chișinău și-au orientat activitatea spre promovarea competențelor profesionale, organizând un atelier cu genericul: *Valorile competențelor profesionale ale bibliotecarilor*, care a avut loc în incinta LT "G. Călinescu". De la bun început un filmuleț video ne-a făcut să descoperim o instituție de succes, cu profesori harnici și elevi talentați. Dna L. Arion, sp. principal al DGETS a venit în fața participanților cu o comunicare intrigantă: *Biblioteca și bibliotecarul: noi dimensiuni info-documentare în secolul XXI*. Dnei ne-a demonstrat, că biblioteca modernă se deosebește de cea tradițională prin diversitatea de documente, servicii și activități.

Astăzi utilizatorii nu mai caută un loc liniștit în bibliotecă, ci vin aici pentru socializare, relaxare și afirmare. Biblioteca astăzi e o instituție de interacțiune între comunitate și sursele de informație, realizând principiile dezvoltării durabile. Afirmarea bibliotecii ca instituție info-documentară dictează nevoia de competențe noi pentru bibliotecari în conformitate cu *Certificarea europeană a specialiștilor info-documentari (CERTIDOC)*, care trebuie însușite și dezvoltate. Perseverența spre noi competențe dă încredere, demnitate, mândrie profesională, asigură o activitate eficientă. Succesul în profesie a fost redat de dna Iustina Frantuz, sp. principal al DGETS ca o sumă de cunoștințe și abilități mândrite cu dibăcie. În persoana bibliotecarului utilizatorul își dorește un om comunicabil, cu gândire critică bine dezvoltată, creativ, flexibil, cooperant, responsabil și onest.

Dacă în prima parte a atelierului am obținut cunoștințe teoretice, apoi în partea a doua am avut posibilitatea să ne îmbunătățim două competențe profesionale foarte necesare în activitate: am învățat rigorile de scriere a unui articol, ghidați de doamna Genoveva Scobioală, manager BM "B. P. Hașdeu", am însușit secretele unei prezentări de succes îndrumate de Tatiana Coșeri, director adjunct BM "B. P. Hașdeu". Elevele din clasa a noua ne-au ținut în arealul nostru strămoșesc cu o suită de colinde originale. În final participanții au mulțumit gazdelor pentru condițiile de lucru create, prezentatorilor, pentru comunicările captivante și necesare. S-au adus argumente în favoarea întrunirilor profesionale de grup: ateliere, panele, mese rotunde & celor de amploare ca fiind mai eficiente, constructive și cu certitudine de o maximă acumulare de experiențe noi. Întâlnirile adaugă valoare pregătirii profesionale. În acest caz este important totul: primirea în instituție, confortul, asistența tehnică, prezentările, formatorii de nivel național, utilizarea tehnicilor de instruire, perfectarea programei, trusa de documente pentru participanți.

Totul trebuie să demonstreze, că bibliotecarii învață pentru a învăța pe alții, astfel realizând una din misiunile bibliotecii secolului XXI – Biblioteca 2.0.

*Svetlana Ursu,
bibliotecar Liceul Teoretic "Universul"*

Te invităm să devii MEMBRU al ABRM!